

MILLIY QAHRAMONLAR FAOLIYATI VOSITASIDA TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH - O‘QUVCHILAR ORASIDA HUQUBUZARLIKNI OLDINI OLISHDA MUHIM DIDAKTIK VOSITASI

Masharipova Nasiba Ro‘zmatovna

Qori Niyoziy nomida Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti, “Milliy tarbiya, mutafakkirlar va jadidlarning pedagogik ta’limotlari” ilmiy-tadqiqot bo’limi katta ilmiy xodimi,
PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17599002>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish orqali ular orasidagi huquqbuzarlilarni oldini olish va huquiy madaniyatni shakllantirishdagi ahamiyati haqida ma’lumotlar berilgan. O‘quvchilar orasida sodir bo‘ladigan huquqbuzarlikka doir muammoli vaziyatlarda tanqidiy fikrlash bosqichlarini amalga oshirish, kerakli xulosa va yechimlarni topishga yo‘naltirish imkoniyatlari ko‘rsatilgan. O‘quvchilarda huquiy madaniyatning asosi bo‘lgan insonparvarlik, mas’uliyatlik, vijdonlilik kabi sifatlarni rivojlantirishda milliy qahramonlar faoliyatidagi ibrat-namunalardan foydalanish usullari taklif etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** o‘quvchi, milliy qahramon, tanqidiy fikrlash, huquqbuzarlik, huquiy madaniyat, mas’uliyat, muammo, xulosa, yechim, ibrat.*

O‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda shaxslararo munosabatlarni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, hamkorlik va muloqot muhitini yaratish muhim masalalardan hisoblanadi. O‘quvchilar orasida shaxslararo munosabatlarga kirish, o‘z tengdoshlari, sinfdoshlari, o‘qituvchilari, oila a‘zolari bilan hamkorlikka asoslangan muloqot jarayonida o‘quvchilar o‘zlarida mavjud bilim va tajribalarga tayanib tanqidiy fikrlash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, tanqidiy fikrlash aniq ma’lumotlarga, bilimlarga, tajribalarga asoslanadi. Tanqidiy fikrlash insonni bilimi va tajribasidan tashqari uning e’tiqodi va o‘zini anglash darajasi bilan ham tavsiflanadi.

O‘quvchilarni ma’nan yuksaltirish jarayonida o‘zini va boshqalarning faoliyatini, hatti-harakatlarini tanqidiy fikrlash asosida tahlil qilaolishlarida o‘zbek xalqi qahramonlari faoliyatini o‘rganish muhim didaktik vositalardan hisoblanadi. Chunki Vatanining ozodligi, xalqining tinchligi, kelajak avlodning istiqboli uchun qayg‘urgan, bor kuchini sarflagan, o‘z jonini ham ayamagan Jaloliddin Manguberdi, Najmiddin Kubro, Temur Malik, Amir Temur, Bibixonim, Gavharshodbegim, Zahiriddin Muhammad Bobur, Pahlavon Mahmud, jadid ma’rifatparvarlari kabi xalq qahramonlarining faoliyati yosh avlod uchun eng ulug‘ qadriyat va ibrat maktabi bo‘la oladi.

O‘quvchi yoshlarni turli huquqbuzarlik holatlaridan yoki shunday nosog‘lom muhit ishtirokchisiga aylanib qolishdan himoya qilishning asosiy omili – ularda bo‘layotgan voqea-hodisalarga o‘z munosabatini bildirish, tahlil qilish – tanqidiy fikr yuritishni rivojlantirishdir. O‘quvchi-yoshlarda jamiyat hayotiga nisbatan ongli munosabatni shakllantirish, o‘z huquq va majburiyatlarini to‘g‘ri anglash qatorida boshqalarning huquqlarini paymol etmaslik, ro‘y

berayotgan hodisalarga nisbatan daxldorlik hissini kuchaytirish, milliy madaniyatimizga tajavvuz qilayotgan kuchlarga nisbatan murosasiz bo'lish uchun ular tanqidiy fikr yurita olishi, o'z hayotiy e'tiqodlariga, tajribalariga, bilimlariga tayanib muayyan huquqbuzarliklarga nisbatan o'z pozitsiyasini ko'rsatishi muhim ahamiyat ega.

Tanqidiy fikrlash muammoli vaziyatlarda keng namoyon bo'ladi. Demak o'quvchilar orasidagi muammoli vaziyatlardan hisoblangan huquqbuzarlik holatlarini va uni bartaraf etish jarayonlarini tanqidiy fikrlash ob'yekti sifatida o'rgansak maqsadga muvofiq bo'ladi.

Dastlab, o'quvchilar orasida qanday huquqbuzarliklar ko'proq sodir etiladi, huquqbuzarlik, huquqiy madaniyat, burch, mas'uliyat, majburiyat kabi muammoli keys atamalarini ochiqlab olish taqozo etiladi. O'quvchilarning darslarga kechikib kelishi, maktab tartib qoidalariga amal qilmasligi, hulqidagi salbiy o'zgarishlar sabablari tengdoshlari, ustozlariga hurmatsizlik qilishi, o'quv jarayonida noo'rin hatti-harakatlar bilan darsga halaqit berishi kabi holatlar bu shunchaki muammolar emas, aslida huquqbuzarlik hisoblanadi.

O'quvchilarda tanqidiy fikrlash vositasida sinfidagi tengdoshlari tomonidan qilinayotgan huquqbuzarliklarga o'z munosabatini bildirishga, o'z xulosalarini chiqarishga, bu huquqbuzarlikni qanday bartaraf etishga oid yechimlarni topishlariga yo'naltiriladi.

O'quvchilar o'zlari mushohada qilayotgan muammo, voqea-hodisa yoki masalaga avvalo o'z intuitsiyasiga tayanib munosab javob bildiradilar. Shunga asosan tanqidiy fikrlash jarayonini quyidagi bosqichlarda namoyon bo'ladi:

- o'z oldigi yoki atrofdagilarga savol qo'yish;
- qo'yilgan savolga o'z mustaqil tarzda javob izlash;
- ma'lumot va axborot to'plash;
- bilim va tajribalarga tayanish;
- baholash;
- xulosalash.

Yuqorida keltirilgan bosqichlarning asosan tanqidiy fikrlash jarayoni quyidagi tarkibiy qismlarni qamrab oladi: kuzatish, interperetatsiyalash, interiorizatsiyalash, abstraksiyalash, tahlil qilish, induksiya va deduksiya, mantiqiy yondashish. Shunga ko'ra har kuni kechikib keladigan, darslarga befarq, tengdoshlariga hurmatsizlik qiladigan o'quvchilar avvalo kuzatiladi, ular haqida avvalgi va hozirgi holatlari taqqoslanadi, dalillar va ma'lumotlar to'planadi, axborotlarga va o'z tashxislariga tayanib ushbu huquqbuzarlikning ijtimoiy omillari, sabablari aniqlanadi. Shunga ko'ra vaziyat baholanadi va xulosalar va yechimlar ishlab chiqiladi. Huquqbuzar o'quvchi bilan profilaktik ishlar olib boriladi.

Profilaktik ishlar jarayonida o'quvchilarga milliy qahramonlarning insonparvarlik, mas'uliyatlik, bunyodkorlik fazilatlarini va shu asosda amalga oshirgan ishlari namuna qilib ko'rsatiladi, ta'sirli hikoya shaklida taqdim qilinadi.

Milliy qahramonlarimiz merosida pand-nasihat, yoshlarga murojaat alohida o'rin egallagan. Shu maqsadda ular nasihat janridagi she'rlar, pandnomalar, murojaatnomalar yozganlar. Xalq dostonlarida esa xalqning o'zligini anglagan, o'z pozitsiyasiga ega, tanqidiy fikrlaydigan ideal shaxs haqidagi orzu-niyatlari o'z ifodasini topgan. Shuni ta'kidlab aytish lozimki, Go'ro'g'li, Alpomish, Avaxxon, Farhod va Shirin, Rustami doston kabi doston qahramonlari, shuningdek To'maris, Shiroq, Najmiddin Kubro, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik, Pahlavon Mahmud, Amir Temur, Zaxiriddin Muhammad Bobur kabi milliy qahramonlarimiz faoliyati timsolida o'quvchilarda o'z nuqtai nazarlarini shakllantirish, o'z qarashlarini va munosabatini bildirish, o'zini va tengdoshlari yo'l qo'yayotgan huquqbuzarliklarni

tahlil qila olishga yo'naltirish, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning alohida pedagogik imkoniyatlari mavjud.

Pahlavon Mahmud Najmiddin Kubroning “Javonmardlik” g'oyalarini yanada rivojlantirib, o'ziga ko'plab shogirdlarni ergashtirgan. Javonmardlarning maqsadi - yaxshilik, sifati – mardlik hisoblanib, hayotini, kuchu quvvati, aqlu idrokini yordamga muhtoj odamlar xizmatiga bag'ishlash ularning hayot prinsiplari bo'lgan. Topganini o'zgalar bilan baham ko'rish, vatan, elu yurt, do'st va yaqinlariga sadoqatli bo'lish, hamisha halol va pok bo'lishni haqiqiy insoniylik deb hisoblashgan. Javonmardlik qilishga asosan pahlavonlar talabgor bo'lganliklari uchun ham Pahlavon Mahmud pahlavonlarni tarbiyalovchi ustoz bo'lishdan tashqari ularga javonmardlik odobi va vazifalaridan ta'lim beruvchi pir bo'lgan. Shuning uchun ham uni xalq orasida “Polvon pir” deb ham atashgan. Pahlavon Mahmudning javonmardligi haqida ko'plab rivoyatlar mavjud. Ushbu rivoyatlardan va ularda ilgari surilgan hayotbahsh g'oyalardan o'quvchilarda o'z faoliyat va hatti-harakatlarini tahlil qilish, baholash, xulosalashga, o'z qarash va pozitsiyasini belgilab olishga yo'naltirilgan tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda va shu asosda o'quvchilar orasida huquqbuzarlikni oldini olishda didaktik manba sifatida foydalanish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonuni.
2. O'zbekiston Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to'g'risida” №PQ-232- Qarori.
3. Навоий А. Мукаммал асарлар тўплами. 20 томлик. (Мас. мух. Муталибов С.) 6-том. Хазойин - ул маоний. Фавойид ул-кибор. -Т.: Фан, 1990. -257 б.
4. Махмудов Ж. Пахлавон Махмуд хаёти ва адабий меросининг матний тадқиқи. Номзодлик диссертацияси автореферати.-Тошкент, 2006. 20-бет
5. Paul R. Critical thinking: what every person needs to survive in a Rapidly Changing World/ Sonoma State Uni. 1990
6. Safarova R.G va boshq. Milliy tarbiyamiz xazinasidan durdonalar (Mutafakkirlar va jadid ma'rifatparvarlarining tarbiyaga oid qarashlaridan pedagogik jarayonlarda foydalanishga oid tavsiyalar). Metodik qo'llanma/ Toshkent: “Science and Innovation”, 2024. – 96 bet.
7. Safarova R.G. Jadidlarning pedagogik qarashlarida tarbiyaning ustuvor masalalari. “Turkiston taraqqiyparvarlari merosi: tarixiy tajriba va milliy o'zlik” mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya to'plami. Buxoro shahri, 2025-yil 12-mart.